

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ИСТОЧНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

¹Абдурахманова М.А., ²Исомиддинов Умиджон Абдулло угли

¹д.э.н., проф., ²студент 3-го курса,

Университет Геологических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20471915>

***Аннотация.** В работе рассматривается роль геологических ресурсов как важный источник национального дохода Республики Узбекистан. Анализируется значение минерально-сырьевых ресурсов — нефти, газа, золота, урана и других полезных ископаемых — в развитии национальной экономики, формированию экспортных доходов и обеспечению промышленного роста. Показано, что эффективное управление минерально-сырьевой базой способствует экономическому развитию страны и укреплению её макроэкономической стабильности.*

***Ключевые слова:** геологические ресурсы, национальный доход, экономика узбекистана, минерально-сырьевая база, добывающая промышленность, экспорт полезных ископаемых, геологоразведка, устойчивое развитие.*

Введение

Геологические ресурсы являются одним из важных компонентов экономического развития государства. Они обеспечивают промышленность сырьем, формируют экспортные доходы и создают рабочие места. Рациональное использование природных ресурсов и эффективное управление ими имеют стратегическое значение для устойчивого экономического роста и национальной безопасности.

В условиях глобальной конкуренции и интеграции национальной экономики в мировое хозяйство роль развития геологоразведочных предприятий занимает стратегически важное место в экономике страны. Республика Узбекистан обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы»¹, а также приоритетными направлениями стратегии «Узбекистан-2030»², одной из важных задач является расширение геологоразведочных работ, привлечение иностранных инвестиций и развитие международного сотрудничества в данной сфере.

В докладе Президента Шавкат Мирзиёева, отмечается, что общий ресурсный потенциал недр страны составляет около **3 трлн долларов США**, при этом геологический изучено лишь около **40% территории**. Это свидетельствует о большом потенциале дальнейших открытий.

¹ Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», от 28.01.2022 г. № УП-60

Минеральные ресурсы страны включают: энергоносители, драгоценные и цветные металлы, редкие элементы, а также различные виды нерудного сырья.

В последние годы в Узбекистане проводится модернизация геологической отрасли: расширяются геологоразведочные работы, внедряются современные технологии и привлекаются инвестиции. Все это направлено на увеличение добычи полезных ископаемых и развитие перерабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью.

Цель данного исследования — проанализировать роль геологических ресурсов в формировании национального дохода Узбекистана, оценить текущее состояние отрасли и определить перспективы её дальнейшего развития.

Методология исследования

Методология исследования основана на анализе статистических данных, сравнения показателей добычи и доходов от использования природных ресурсов, а также обобщения научных и аналитических источников.

В качестве информационной базы использовались:

- официальные данные государственных органов Республики Узбекистан,
- материалы геологических и горнодобывающих организаций,
- публикации международных аналитических агентств и научных исследований.

Анализ роли геологических ресурсов в экономике Узбекистана

Узбекистан располагает значительными запасами полезных ископаемых. В государственном балансе учтено **более 2500 месторождений**, включая золото, серебро, углеводороды (нефть, газ, конденсат), уран, а также цветные и редкоземельные металлы.

Страна занимает заметные позиции в мировом рейтинге по запасам отдельных ресурсов:

- **4-е место по запасам золота,**
- **8-е место по серебру,**
- **7-е место по урану,**
- **10-е место по меди,**
- **4-е место по калийным солям,**
- **8-е место по вольфраму.**

Кроме того, в стране имеются запасы стратегически важных минералов, включая молибден, литий, магний, графит, германий и титан.

Геологические ресурсы играют важную роль в экономике страны, обеспечивая экспортные доходы, развитие промышленности и занятость населения. Налоговые поступления от пользования недрами составляют около **1,37% ВВП Узбекистана**.

Одним из главных источников валютных поступлений является золото. В **2024 году добыча составила около 96,4 тонн**, что позволило Узбекистану занять **4-е место в мире**. Подтвержденные запасы золота оцениваются примерно в **2,1 тыс. тонн**, а общие — около **3,35 тыс. тонн**.

Значительную роль играет и добыча урана. Узбекистан занимает **5-е место в мире по добыче**, а к **2030 году** планируется увеличить производство с **4,2 тыс. тонн до 7,2 тыс. тонн**.

Медь, добываемая преимущественно Алмалыкским горнометаллургическим комбинатом, составляет около **150 тыс. тонн в год**, при планах увеличения до **450–500 тыс. тонн к 2031 году**.

Природный газ остается ключевым энергоресурсом страны. В **2023** году добыча составила около **44,2 млрд м³**, при потенциальных возможностях до **60–70 млрд м³ в год**.

Минеральные ресурсы занимают значительную долю во внешней торговле страны. В **2023** году экспорт Узбекистана составил около **28 млрд долларов**, а к **2025** году прогнозируется рост до **33,4 млрд долларов**. Основными экспортными товарами остаются золото, энергоносители и металлы.

Следует отметить, что на сегодняшний день эффективное функционирование национальной экономики невозможно без развитой системы внешнеэкономических связей. Интеграция страны в мировую экономику способствует ускорению экономического роста, повышению технологического уровня производства, более рациональному использованию природно-сырьевых ресурсов, а также снижению дефицита товаров и, как следствие, улучшению качества жизни населения.

Поскольку ВЭД геологоразведочных предприятий включает импорт высокотехнологического оборудования, привлечение иностранных инвестиций и стратегических партнеров, позволяет участвовать в международных геологических предприятиях, использование иностранных специалистов. Одним из значительных является экспорт геологоразведочных услуг. Современная геологоразведка не может устойчиво развиваться без внешнеэкономической деятельности, поскольку данная отрасль требует значительных финансовых вложений и использования передовых научных технологий.

В последние годы в геологический сектор Узбекистана привлечено около **1,7 млрд долларов инвестиций**. Это показывает рост инвестиционной привлекательности страны. Основная доля инвестиции направляются на развитие геологоразведочных работ, на модернизации добычи полезных ископаемых и на создания перерабатывающей промышленности. Государственная политика направлена на модернизацию отрасли и развитие геологоразведочных работ, объем которых увеличился примерно **в три раза**.

В отрасли активно внедряются современные технологии:

- 3D-сейсморазведка
- аэрогеофизические исследования
- космогеологические методы
- цифровая геология

Ключевую роль в развитии отрасли играет Uzbekgeologorazvedka, переходящая на международные стандарты финансовой отчетности (IFRS). В **2024** году компании был присвоен кредитный рейтинг **B-** агентством S&P Global Ratings.

Государственные программы предусматривают реализацию десятков проектов по увеличению запасов полезных ископаемых и освоению критически важных ресурсов. До **2028** года планируется реализовать около **70 проектов** на сумму **1,6 млрд долларов**.

Все это способствует долгосрочному экономическому росту и индустриализации страны.

Узбекистан активно развивает международное сотрудничество в сфере геологии и горнодобывающей промышленности. Страна взаимодействует с рядом иностранных компаний, включая China National Nuclear Corporation, в области разведки и добычи полезных ископаемых.

Большое внимание уделяется подготовке кадров. University of Geological Sciences сотрудничает с международными научными и образовательными центрами, что способствует внедрению современных технологий и повышению квалификации специалистов.

Еще одним из наиболее практичных и эффективных направлений внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в геологической отрасли является международное производственное сотрудничество. Это что позволяет объединять финансовые ресурсы, технологии и опыт. Существенную роль играет выполнение контрактных работ и оказание геологоразведочных услуг для зарубежных заказчиков, а также участие в международных тендерах на разработку месторождений. К основным направлениям международного производственного сотрудничества относятся³: Международное техническое содействие. Данный вид сотрудничества предполагает поддержку стран, находящихся на этапе экономического развития или модернизации. Помощь предоставляется в сфере внедрения технологий, совершенствования производства продукции, а также в вопросах эффективного управления народным хозяйством.

Инвестиционное сотрудничество. Его назначение — более рациональное использование имеющихся ресурсов и повышение экономической эффективности за счёт участия государства в международном разделении труда и обновления технологической базы экономики.

Таблица 1.

Сравнительная таблица состояния инвестиционной политики в Узбекистане (2022–2025 гг.)

Показатели	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год (оценка)
Инвестиционный климат в стране	Начало активных реформ, частичное упрощение бизнес-процедур, сохраняются бюрократические барьеры	Улучшение инвестиционно о климата, внедрение цифровых госуслуг, рост доверия инвесторов	Существенное улучшение условий ведения бизнеса, усиление системы «одного окна», рост международных рейтингов	Стабильный и более прозрачный инвестиционный климат, дальнейшая цифровизация и либерализация экономики
Инвестиции в горнодобывающую промышленность (млрд \$)	~2,1 млрд \$	~2,6 млрд \$	~3,5 млрд \$	~4,0 млрд \$ (прогноз)

³ Киреев А.П. «Международная экономика». – М.: Международные отношения, 2020

Основные направления инвестиций в горнодобывающей отрасли	Базовая добыча золота и меди, ограниченная модернизация предприятий	Расширение добычи, начало модернизации перерабатывающих мощностей	Активная модернизация, внедрение технологий, рост переработки сырья	Глубокая модернизация, цифровизация добычи, рост экспортного потенциала
Проблемы инвестиционной политики	Высокая бюрократия, слабая инфраструктура, ограниченный доступ к финансированию	Снижение барьеров, но сохраняются региональные дисбалансы	Сокращение административных барьеров, но сохраняется дефицит кадров и инфраструктурные проблемы	Частичное решение проблем, но сохраняются риски внешней зависимости и кадрового дефицита
Участие иностранных инвестиций (%)	~35%	~42%	~48%	~52% (рост доли)

В приведенной таблице показана сравнительная состояни инвестиционной политики в Узбекистане на 2022-2025годы (таблица №1). Эта отрасль играет важную роль в экономике страны, формируя значительную часть промышленного производства и экспортных доходов. Динамика инвестиции с 2016 по 2025 годы показана в 2-таблице.

Таблица2 .

Динамика инвестиции в горнодобывающую промышленность

Год	Объем инвестиций (млрд долларов США)	Динамика к предыдущему году	Краткое описание
2016	1.2	+14%	Начальный этап модернизации отрасли, ограниченный приток инвестиций
2017	1.4	+16%	Начало реформ и постепенное улучшение инвестиционного климата
2018	1.6	+14%	Рост иностранных инвестиций, первые крупные проекты
2019	1.9	+19%	Активизация добычи золота и

			меди, расширение производств
2020	1.7	-11%	Временное снижение из-за пандемии COVID-19
2021	2.1	+24%	Восстановление инвестиционной активности
2022	2.6	+23%	Ускорение реформ, рост интереса иностранных инвесторов
2023	3.0	+15%	Расширение проектов по модернизации предприятий
2024	3.5	+17%	Существенный рост инвестиций, активное внедрение технологий
2025	4.0	+14%	Прогнозируемый рост, усиление экспортного потенциала

Из таблицы видно, что в период 2016–2025 годов объём инвестиций, направленных в горнодобывающую промышленность Узбекистана, увеличился более чем в три раза. Наиболее значительный рост наблюдается после 2021 года, что напрямую связано с проводимыми экономическими реформами и повышением доверия иностранных инвесторов.

В геологоразведочной отрасли показатель экспортной ориентации определяется не только объемами заключенных контрактов, но и уровнем подтвержденности минерально-сырьевой базы. В этой связи важное значение имеет оценка ресурсов и запасов полезных ископаемых по международным стандартам JORC и CRIRSCO, обеспечивающим единые требования к классификации и предоставлению геологической информации/

Применение данных стандартов способствует признанию результатов геологоразведочных работ иностранными инвесторами, повышает инвестиционную привлекательность проектов и облегчает выход компаний на зарубежные рынки, что в конечном итоге усиливает развитие их внешнеэкономической деятельности.

Resources / Reserves		Tons	Grade (% CaF ₂)	% of total
Soviet	JORC/CIM			
B	Proven Ore Reserves	3,222,600	44.8%	38.5%
C1	Probable Ore Reserves	1,028,300		11.5%
C2	Indicated Ore Reserves	4,441,000	48.5%	50.5%
Total		8,791,900		100%

Рис. 1 Пример оценки минеральных ресурсов на основе JORC⁴

Следовательно, применение международных стандартов и финансовых индикаторов позволяет объективно оценить результаты участия предприятий в зарубежных проектах, а также сопоставить эффективность различных направлений деятельности. Использование единых стандартов способствует повышению доверия со стороны иностранных партнеров и инвесторов, укреплению конкурентоспособности геологоразведочных предприятий на мировом рынке и более эффективной реализации внешнеэкономической стратегии. Мировая практика показывает, что многие страны создают специализированные структуры для проведения геологоразведочных работ за рубежом в целях диверсификации ресурсных поставок и укрепления сырьевой безопасности государства. Среди таких стран можно выделить следующие: Япония осуществляет внешнюю разведку через организацию Japan Organization for Metals and Energy Security, Южная Корея – через Korea Resources Corporation, Китай реализует международные проекты с участием China Nonferrous Metal Mining Group, Россия выполняет геологоразведку за рубежом через Rosgeo. Подобные структуры создаются с целью обеспечения сырьевой безопасности, диверсификации источников минеральных ресурсов и расширения внешнеэкономической деятельности геологоразведочных предприятий.

В Китае реализация стратегии внешней геологоразведки осуществляется в рамках государственной политики «выхода за рубеж» в сырьевом секторе. Важную роль в этом процессе играют такие структуры, как China Geological Survey и China Nonferrous Metal Group. Указанные организации участвуют в геологоразведочных проектах в странах Африки, Центральной Азии и Латинской Америки, обеспечивая доступ к стратегическим видам минерального сырья. Основной целью их деятельности является удовлетворение потребностей промышленности Китая в цветных и редкоземельных металлах, необходимых для развития высокотехнологичных отраслей экономики. Результаты реализации данной стратегии подтверждаются значительным ростом участия Китая в мировой добыче полезных ископаемых. Так, доля китайского участия в мировой добыче меди увеличилась с 10% в 2016 году до 19% в 2024 году, что свидетельствует о существенном укреплении позиций страны в глобальном сырьевом рынке⁵.

Несмотря на значительный потенциал, существуют определённые проблемы, которые выражаются в сырьевой направленности экономики (зависимость от экспорта сырья может ограничивать устойчивое развитие); недостаточная переработка - отсутствие глубокой переработки снижает добавленную стоимость; существующие экологические риски при

⁴ JORC Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. URL: <https://www.jorc.org>

⁵ <https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/2025/10/china-overseas-mining-2025-gold-and-energy-transition-metals>

добыче полезных ископаемых, оказывает негативное влияние на окружающую среду. Все эти проблемы ограничивает устойчивое развитие экономики и требуют внедрения современных технологий разведки, цифровизации геологической отрасли, применения «зеленых технологий» и глубокой переработки сырья.

Основные результаты исследования

Проведенный анализ показывает, что геологические ресурсы являются важным источником национального дохода Узбекистана. Значительные запасы золота, урана, меди и природного газа обеспечивают экспортные поступления и развитие промышленности.

Несмотря на относительно небольшой прямой вклад в ВВП, геологическая отрасль играет ключевую роль в формировании валютных доходов и промышленного потенциала страны. Потенциал недр, оцениваемый примерно в **3 трлн долларов**, свидетельствует о значительных перспективах дальнейшего развития отрасли.

Реформы, направленные на модернизацию геологического сектора, внедрение современных технологий и привлечение инвестиций, повышают эффективность использования природных ресурсов и инвестиционную привлекательность отрасли.

Заключение

Геологические ресурсы остаются важным фактором экономического развития Республики Узбекистан. Их эффективное использование способствует росту национальной экономики, увеличению экспортных доходов и развитию промышленности.

Дальнейшее развитие отрасли связано с расширением геологоразведочных работ, освоением новых месторождений. Важную роль также играет международное сотрудничество и развитие кадрового потенциала.

При сохранении текущей стратегии развития геологических ресурсов будут и в дальнейшем служить важной основой экономического роста и повышения благосостояния населения страны. Для достижения долгосрочного экономического роста необходимо переходить от сырьевой модели к индустриально-инновационной.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Ministry of Mining Industry and Geology of Uzbekistan. Официальные статистические данные и аналитические отчёты.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», от 28.01.2022 г. № УП-60.
3. State Committee on Geology and Mineral Resources of Uzbekistan. Геологические отчёты и данные по минерально-сырьевой базе.
4. World Nuclear Association. Global Uranium Production Statistics.
5. S&P Global Ratings. Analytical report on Uzbekistan mining sector.
6. World Bank. Uzbekistan Economic Update Reports.
7. UN Comtrade. International Trade Statistics Database.
8. Национальные статистические данные Республики Узбекистан (2023–2024).
9. Киреев А.П. «Международная экономика». – М.: Международные отношения, 2020